

УДК 582.736.3

В.П. НЕСТЕРЕНКО, А.А. ИЛЬЕНКО, В.А. МЕДВЕДЕВ

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины
Украина, 16742 Черниговская обл., Ичнянский р-н, с. Тростянец

ТРАВЯНИСТЫЙ ПОКРОВ ПОБЕРЕЖЬЯ БОЛЬШОГО ПРУДА ДЕНДРОПАРКА "ТРОСТЯНЕЦ"

Приведена фитоценотическая характеристика травянистой растительности побережья Большого пруда дендропарка "Тростянец". Намечены пути улучшения травянистого покрова.

Травянистая растительность играет существенную роль в садово-парковом строительстве. Луга, луговые поляны среди парковых насаждений оказывают положительное эмоциональное воздействие на человека и являются неотъемлемыми компонентами большинства пейзажных композиций старинных парков. В садах и парках регулярного типа это постоянные зеленые ковры газонов и красочные лужайки цветников. В больших парках и лесопарках участки травянистой растительности устраиваются и существуют как луговые газоны, представляющие собой улучшенные культурные сенокосные луга, отличающиеся от обычных сенокосных угодий многообразием и красочностью цветущих аспектов [2]. Согласно классификации газонов [1], поляны дендропарка "Тростянец" могут быть отнесены к луговым газонам декоративной группы, сформированным на основе природных травостоев с участием местной флоры.

Одной из задач исследований была фитоценотическая характеристика травянистой растительности побережья Большого пруда дендропарка. Исследование травянистого покрова проводили путем геоботанических описаний фитоценозов на пробных площадках 10 × 10 м по стандартной методике.

Фитоценотическое и флористическое разнообразие травянистой растительности побережья Большого пруда (таблица) определяется, главным образом, рельефом прибрежной полосы, а именно: расположением на склонах, пологой береговой террасе, на заболоченных участках и непосредственно в воде у береговой кромки, на фоне различной интенсивности затенения древесно-кустарниковыми породами.

В истоках Большого пруда выше Вершинного моста по Тростянецкой балке представлена болотная растительность с типичной для балок парка фитоценотической группировкой. Доминируют *Scirpus sylvaticus* L., *Typha latifolia* L. с участием *Galium palustre* L., *Impatiens noli-tangere* L., *Equisetum fluviatile* L.; на мелководье — *Alisma plantago-aquatica* L., по периферии заболоченного массива — *Ranunculus repens* L., *Poa trivialis* L. Склоны Тростянецкой балки на этом участке густо облесены, с обильным возобновлением древесно-кустарниковых пород, что создает плотное затенение. Травянистый покров под пологом сильно изрежен или полностью отсутствует, в его состав входят *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, *Actaea spicata* L., *Polygonatum multiflorum* (L.) All.

Правый берег Большого пруда на участке до Ивкина ручья также представляет собой почти сплошь покрытый лесной расти-

Травянистый покров побережья Большого пруда дендропарка "Гростянец"

Таксономическая и фитоценогическая характеристика травянистой растительности побережья Большого пруда

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценогическая приуроченность
<i>Equisetaceae</i>				
<i>Equisetum arvense</i> L.	М	—	—	Луга, влажные леса, сырые поляны
<i>E. fluviatile</i> L.	М	kd	—	Болота, берега ручьев, заболоченные мелководья
<i>E. sylvaticum</i> L.	М	—	—	Тенистые леса, опушки, кустарники
<i>Aspidiaceae</i>				
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.	М	—	—	Тенистые леса, кустарники
<i>Athyriaceae</i>				
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	М	—	—	Тенистые леса, затененные поляны
<i>Aristolochiaceae</i>				
<i>Asarum europaeum</i> L.	М	kd	—	Тенистые леса, под пологом
<i>Ceratophyllaceae</i>				
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	М	—	—	Стоячие, слабопроточные воды, водная растительность
<i>Ranunculaceae</i>				
<i>Actaea spicata</i> L.	М	—	—	Леса, кустарники, под пологом
<i>Ranunculus acris</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, затененные и светлые поляны, опушки
<i>R. polyanthemis</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны
<i>R. repens</i> L.	М	kd	a	Сырые луга, затененные поляны, берега ручьев
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	М	—	—	Леса, кустарники, опушки, поляны
<i>Papaveraceae</i>				
<i>Chelidonium majus</i> L.	М	kd	—	Затененные опушки, кустарники, леса, под пологом, часто на сорных местах
<i>Urticaceae</i>				
<i>Urtica dioica</i> L.	М	d, kd	—	Сорно-рудеральная растительность, тенистые леса, опушки, поляны
<i>Caryophyllaceae</i>				
<i>Cerastium rotundatum</i> Schur.	М	—	—	Светлые поляны, суходольные луга, светлые леса
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	М	—	—	Влажные леса, кустарники, затененные места
<i>Dianthus barbatus</i> L.	М	—	—	Одичавшее культурное растение
<i>Elisanthe noctiflora</i> (L.) Rupr.	О, Д	—	—	Кустарники, опушки, светлые поляны
<i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke	Д	—	—	Опушки, кустарники, светлые поляны
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	О, Д	—	—	Светлые леса, кустарники, травянистые склоны
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	М	—	—	Сырые луга, затененные поляны
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	М	—	—	Светлые леса, суходольные светлые поляны
<i>S. nutans</i> L.	М	—	—	Светлые леса, суходольные луга
<i>Stellaria graminea</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны
<i>St. media</i> (L.) Vill.	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, затененные и влажные местообитания

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
St. holostea L.	М	kd	—	Тенистые леса, под пологом
Viscaria vulgaris Bernh.	М	—	—	Суходольные луга, опушки, светлые поляны
Chenopodiaceae				
Atriplex patula L.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, тенистые места
Chenopodium album L.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность
Polygonaceae				
Polygonum aviculare L.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, дороги, затененные и светлые местообитания
P. convolvulus L.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, кустарники, опушки
P. hydropiper L.	О	—	—	Сырые луга, берега, часто по дорогам на сырых участках
P. persicaria L.	О	—	—	Влажные луга, берега водоемов
Rumex acetosa L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны, опушки
R. acetosella L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны, опушки
R. sylvestris (Lam.) Wallr.	М	kd	—	Затененные поляны, тенистые леса, кустарники
Hypericaceae				
Hypericum montanum L.	М	—	—	Леса, опушки, кустарники
H. perforatum L.	М	—	—	Светлые леса, опушки, кустарники
Violaceae				
Viola mirabilis L.	М	—	—	Тенистые леса, кустарники
V. hirta L.	М	—	—	Леса, кустарники
V. odorata L.	М	kd	a	Затененные и светлые опушки, поляны, суходольные луга
Brassicaceae				
Bunias orientalis L.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, светлые местообитания, опушки, кустарники
Berteroa incana (L.) DC.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, сухие, светлые местообитания
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, сухие, светлые местообитания
Erysimum cheiranthoides L.	Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, опушечные местообитания
Rorippa brachycarpa (C. A. Mey) Hajek	М	—	—	Влажные места, прибрежные луга
Sisymbrium officinale (L.) Scop.	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, опушечные местообитания
Turritis glabra L.	О, Д	—	—	Светлые опушки, суходольные луга
Primulaceae				
Lysimachia nummularia L.	М	kd	a	Влажные леса, сырые луга, светлые и затененные поляны

Травянистый покров побережья Большого пруда дендропарка "Гростянец"

Продолжение таблицы

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
L. vulgaris L.	М	—	—	Лугово-болотная растительность, сырые луга, окраины болот
Euphorbiaceae				
Euphorbia cyparissias L.	М	—	—	Светлые суходольные поляны
E. virgultosa Klok	М	—	—	Светлые суходольные поляны
Rosaceae				
Agrimonia eupatoria L.	М	—	—	Суходольные луга, светлые леса, опушки
Filipendula denudata (J. et C. Presl.) Fritsch	М	—	—	Влажные луга, лугово-болотная растительность
F. vulgaris Moench	М	—	—	Суходольные светлые луга
Fragaria vesca L.	М	kd	a	Суходольные луга, поляны светлые и затененные, леса, опушки
Geum urbanum L.	М	kd	—	Затененные поляны, сырые луга, опушки под пологом, кустарники
Potentilla argentea L.	М	—	—	Суходольные светлые поляны
P. anserina L.	М	—	—	Сырые луга, берега, часто по дорогам
P. reptans L.	М	—	—	Сырые луга
P. supina L.	О, Д	—	—	Влажные луга, сорные местообитания
Poterium sanquisorba L.	М	—	—	Сухие склоны
Fabaceae				
Astragalus glycyphyllos L.	М	—	—	Леса, кустарники
Lotus corniculatus L.	М	—	—	Луга суходольные, светлые поляны
Medicago falcata L.	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны, луговые склоны
M. sativa L.	М	—	—	Луга, светлые опушки, культурное
Melilotus officinalis (L.) Pall.	Д	—	—	Опушки, склоны, кустарники
Trifolium dubium Sibth	О	—	—	Луга суходольные
T. pratense L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны, опушки
T. repens L.	М	kd	—	Луга суходольные, поляны светлые, опушки
Vicia cracca L.	М	—	—	Суходольные луга, опушки, склоны, кустарники
V. sepium L.	М	—	—	Суходольные луга, опушки, кустарники
Lythraceae				
Lythrum salicaria L.	М	—	—	Влажные луга, окраины болот, берега
Onagraceae				
Epilobium parviflorum Schreb.	М	—	—	Сырые болотистые луга, берега ручьев, кустарники
Ep. hirsutum L.	М	—	—	Влажные луга, берега водоемов
Oxalidaceae				
Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub.	О, Д	—	—	Затененные поляны, леса
Geraniaceae				
Geranium palustre L.	М	—	—	Затененные поляны, опушки, леса под разреженным пологом

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
G. pratense L.	М	—	—	Луга суходольные, опушки, поляны
G. robertianum L.	О	kd	—	Тенистые леса, кустарники, под пологом
Balsaminaceae				
Impatiens noli-tangere L.	О	—	—	Берега ручьев, сырые леса
I. parviflora DC.	О	kd	—	Тенистые леса, кустарники, под пологом
Apiaceae				
Aegopodium podagraria L.	М	d, kd	a	Тенистые леса, затененные поляны, под пологом
Chaerophyllum prescottii DC.	Д	—	—	Затененные опушки, под разреженным пологом
Ch. temulum L.	О	—	—	Затененные опушки, под разреженным пологом
Conium maculatum L.	Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, леса, кустарники
Daucus carota L. склоны	О, Д	—	—	Луга, сухие и влажные поляны,
Eryngium planum L.	М	—	—	Леса, поляны опушки, сухие луга
Falcaria vulgaris Bernh	М	—	—	Степные склоны, поляны
Heracleum sibiricum L.	М	—	—	Суходольные луга, опушки
Pimpinella saxifraga L.	М	kd	—	Суходольные луга, поляны
Selinum carvifolia L.	М	—	—	Лесные опушки, поляны, влажные луга
Torilis japonica (Houff.) DC.	О	—	—	Затененные опушки, кустарники, под разреженным пологом
Santalaceae				
Thesium arvense Horvatovszky Dipsacaceae	Д	—	—	Сухие склоны
Knautia dipsacifolia Kreutzer кустарники, опушки	М	—	a	Лесные суходольные луга,
Apocynaceae				
Vinca minor L.	М	—	—	Тенистые леса, под пологом
Asclepiadaceae				
Vincetoxicum hirundinaria Medik	М	—	—	Леса, опушки, кустарники
Rubiaceae				
Galium aparine L.	О	kd	—	Сырые луга, кустарники, леса
G. mollugo L.	М	kd	a	Суходольные луга, затененные и светлые поляны, опушки
G. palustre L.	М	—	—	Заболоченные луга, берега ручьев
G. verum L.	М	—	a	Суходольные луга, светлые поляны
Convolvulaceae				
Calystegia sepium (L.) R. Br.	М	—	—	Влажные места, берега рек, кустарники
Convolvulus arvensis L.	М	kd	—	Суходольные луга, светлые поляны, опушки

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
Boraginaceae				
Myosotis arvensis (L.) Hill.	М	kd	—	Затененные и светлые поляны, опушки, суходольные и сырые луга
M. nemorosa Bess.	М	—	—	Тенистые леса, заболоченные места, луга
Nonea pulla (L.) DC.	М	—	—	Сухие склоны, светлые поляны
Pulmonaria obscura Dumort.	М	kd	—	Тенистые широколиственные леса, под пологом
Symphytum officinale L.	М	—	—	Сырые луга, берега ручьев
Solanaceae				
Solanum dulcamara L.	М	—	—	Сырые леса, берега ручьев
Scrophulariaceae				
Linaria vulgaris Mill	М	—	—	Сухие поляны, склоны, кустарники
Verbascum lychnitis L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны светлые
Veronica polita Fries.	О, Д	—	—	Кустарники, опушки
V. chamaedrys L.	М	—	—	Суходольные луга, светлые и затененные поляны, опушки
Plantaginaceae				
Plantago lanceolata L.	М	—	—	Сухие луга, светлые поляны
Pl. major L.	Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, дороги, сырые и суходольные луга
Pl. media L.	М	—	—	Сухие луга, светлые поляны
Lamiaceae				
Acynos thymoides Moench	О, Д	—	—	Сухие склоны, светлые суходольные поляны
Ajuga genevensis L.	М	—	—	Леса, кустарники, суходольные луга, сухие опушки
Ballota ruderalis Sw.	М	kd	—	Кустарники, леса, затененные места, часто сорные
Clinopodium vulgare L.	М	kd	—	Суходольные луга, светлые поляны и опушки
Glechoma hederacea L.	М	kd	—	Суходольные луга, сырые и затененные поляны
Lamium album L.	М	—	—	Кустарники, затененные места, часто сорные
Leonurus quinquelobatus Gilib.	М	—	—	Сорно-рудеральная растительность
Lycopus europaeus L.	М	—	—	Сырые луга, заболоченные берега
Mentha arvensis L.	М	—	—	Сырые берега ручьев, луга, часто заболоченные
Prunella vulgaris L.	М	kd	—	Леса, опушки, светлые и затененные поляны
Salvia pratensis L.	М	—	a	Суходольные луга, светлые поляны, луговые степи
Stachys palustris L.	М	—	—	Пойменные луга, берега водоемов
St. sylvatica L.	М	kd	—	Леса, кустарники
Thymus serpyllum L.	М	—	—	Сухие луга, луговые степи

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
Campanulaceae				
Campanula patula L.	Д	—	—	Суходольные луга, поляны, опушки
C. rapunculoides L.	М	—	—	Леса, кустарники
Asteraceae				
Achillea submillefolium Klok. Et Krytzka	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны
Arctium lappa L.	Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, луга, кустарники, опушки
A. tomentosum Mill.	Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, луга
Artemisia absinthium L.	М	—	—	Сорно-рудеральная растительность, сухие места
A. vulgaris L.	М	—	—	Сорно-рудеральная растительность, влажные открытые места
Aster amellus L.	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны, кустарники, опушки
Bellis perennis L.	М	—	—	Лесные поляны, одичавшее культурное
Bidens tripartita L.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, берега ручьев
Carduus thoermeri Weinm.	Д	—	—	Суходольные луга, кустарники
Cichorium intybus L.	М	—	—	Светлые поляны, сухие склоны
Cirsium arvense (L.) Scop	М	—	—	Сорно-рудеральная растительность, суходольные и сырые луга, опушки, кустарники
C. vulgare (Savi) Ten.	М	—	—	Сорно-рудеральная растительность, сухие места
Crepis tectorum L.	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, сухие луга, поляны
Erygeron canadensis L.	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, суходольные луга, опушки, кустарники
Eupatorium cannabinum L.	М	—	—	Сырые леса, кустарники, луговины
Galinsoga parviflora Cav.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, поля, дороги
Hieracium pilocella L.	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны, сухие места
H. pratense Tausch.	М	—	—	Светлые поляны, суходольные луга
Lactuca chaixii Vill.	О	—	—	Широколиственные леса, опушки, светлые и затененные поляны
L. serriola Torner.	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, опушки, затененные поляны
Leontodon authumnalis L.	М	—	—	Сырые и суходольные луга, поляны и опушки
L. hispidus L.	М	—	—	Сухие луга, поляны, степные склоны
Leucanthemum vulgare Lam.	М	—	—	Суходольные луга, светлые и затененные поляны

Травянистый покров побережья Большого пруда дендропарка "Гростянец"

Продолжение таблицы

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
<i>Matricaria perforata</i> Merat	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, берега водоемов, поля, луга
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	М	—	—	Леса, под пологом
<i>Petasites hybridus</i> (L.) Gaerth.	М	—	—	Берега, сырые места
<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	М	—	—	Затененные поляны, опушки, садовое
<i>Solidago canadensis</i> L.	М	—	—	Кустарники, опушки, одичавшее садовое
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.	О	—	—	Светлые поляны, часто нарушенные участки
<i>S. oleraceus</i> L.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность
<i>Taraxacum officinale</i> Webb. ex Wigg	М	—	—	Луга, светлые и затененные поляны, опушки
<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.	М	—	—	Сырые луга, склоны
<i>Tussilago farfara</i> L.	М	—	—	Нарушенные местообитания, сырые луга, берега
<i>Alismataceae</i>				
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	М	—	—	Околоводная растительность, берега водоемов
<i>Liliaceae</i>				
<i>Convallaria majalis</i> L.	М	kd	—	Светлые леса, опушки, под пологом
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	М	—	—	Тенистые леса, кустарники, под пологом
<i>Alliaceae</i>				
<i>Allium oleraceum</i> L.	М	—	—	Редкие леса, опушки, травянистые склоны
<i>Asparagaceae</i>				
<i>Asparagus officinalis</i> L.	М	—	—	Светлые леса, опушки, поляны
<i>Cyperaceae</i>				
<i>Carex acuta</i> L.	М	kd	—	Сырые луга, заболоченные берега ручьев
<i>Carex limosa</i> L.	М	—	—	Болота, болотистые луга
<i>C. muricata</i> L.	М	—	—	Широколиственные леса, опушки
<i>C. pilosa</i> Scop.	М	—	—	Широколиственные леса, поляны, суходольные луга
<i>C. rostrata</i> Stokes	М	—	—	Заболоченные берега
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	М	kd	—	Заболоченные берега ручьев, болотистые луга, околоводная растительность
<i>Poaceae</i>				
<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.	М	—	—	Луга, лесные поляны
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	М	kd	—	Суходольные и пойменные луга, опушки, поляны
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) et C. Presl	М	—	—	Луга, лесные поляны
<i>Briza media</i> L.	М	—	—	Луга, лесные поляны, кустарники
<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub.	М	—	—	Суходольные луга
<i>Bromus mollis</i> L.	О, Д	—	—	Поляны, луга, сорное

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
Dactylis glomerata L.	М	d, kd	—	Суходольные луга, опушки, поляны
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb.	М	—	—	Заболоченные луга, болота, лесные поляны
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.	М	—	—	Низинные заболоченные луга
Elytrigia repens (L.) Nevski	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны
Festuca heterophylla Lam.	М	kd	—	Суходольные луга, поляны
F. pratensis Huds.	М	kd	—	Суходольные луга, светлые поляны
F. rubra L. s. str.	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны
F. gigantea (L.) Nevski	М	kd	—	Влажные леса, затененные поляны
Glyceria nemoralis (Uechtz.) Uechtz. ex Koern.	М	—	—	Тенистые леса
G. plicata (Fries) Fries	М	—	—	Заболоченные луга, влажные берега
Phleum pratense L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.	М	d, kd	—	Околоводная растительность, берега водоемов
Poa annua L.	О, Д	kd	—	Затененные поляны, дороги на сырых участках
P. nemoralis L.	М	—	—	Широколиственные леса
P. palustris L.	М	—	—	Пойменные леса, болота, берега водоемов
P. pratensis L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны
P. trivialis L.	М	kd	—	Лиственные леса, заболоченные луга, затененные поляны
Roegneria canina (L.) Nevski	М	kd	—	Светлые и затененные поляны, лиственные леса
Triticum aestivum L.	О	—	—	Культурное
Lemnaceae				
Lemna minor L.	М	d	a	Водная растительность, стоячие, слабо проточные воды
Juncaceae				
Juncus compressus Jucq.	М	—	—	Сырые луга, берега водоемов, болота
Sparganiaceae				
Sparganium erectum L.	М	—	—	Берега водоемов, околоводная растительность
Typhaceae				
Typha latifolia L.	М	kd	—	Заболоченные берега, болота

Примечание. М — многолетник, О — однолетник; Д — двулетник; **kd** — кодоминант; **d** — доминант; **a** — аспектообразователь.

тельностью склон без береговой полосы, с плотным пологом и редким травянистым ярусом с включением подпологовых видов Pulmonaria obscura Dumort., Convallaria

majalis L. Исключение составляет суходольно-луговая поляна на высокой береговой террасе на левом берегу Ивкина ручья при впадении его в Большой пруд. Доми-

нантами высокотравного фитоценоза является группа суходольно-луговых злаков — *Festuca pratensis* Huds., *F. rubra* L. s. str., *Anthoxanthum odoratum* L., *Dactylis glomerata* L., лесо-луговое разнотравье с *Galium mollugo* L. и элементами остепненных лугов и сухих полян — *Thymus serpyllum* L., *Filipendula vulgaris* Moench, *Viscaria vulgaris* Bernh., *Galium verum* L. Затененным практически на всем протяжении является и правобережье Большого пруда от Ивкина ручья до Центрального моста. Доминирует снытевая ассоциация с *Aegopodium podagraria* L., *Geranium robertianum* L., *Impatiens parviflora* DC. и *Urtica dioica* L., в прибрежной полосе — с высокотравьем *Rumex sylvestris* (Lam.) Wallr., *Rudbeckia laciniata* L., местами на берегу формирует заросли *Petasites hybridus* (L.) Gaerth., Mey. et Scherb. Под пологом прибрежных деревьев — куртины лесных видов — *Asarum europaeum* L. и *Stellaria holostea* L. Под группой *Pinus strobus* L., среди возобновления *Sambucus nigra* L. и *Acer platanoides* L., травянистый покров слабо выражен, с покрытием менее 20%, в его составе встречаются *Convallaria majalis* L., *Polygonatum multiflorum* (L.) All., местами — *Chelidonium majus* L., *Artemisia vulgaris* L. По побережью имеются включения мелких травянистых луговин с покровом из низкотравья затененных полян — *Lysimachia nummularia* L., *Glechoma hederacea* L., *Ranunculus repens* L., на открытых участках — сенокосные суходольно-луговые поляны с *Dactylis glomerata* L., комплексом лесо-луговых и опушечных видов, вблизи Центрального моста (у группы *Juglans nigra* L.) — с элементами влажных лугов *Selinum carvifolia* L., *Myosotis nemorosa* Bess., *Heracleum sibiricum* L.

В целом для правобережья Большого пруда характерно преобладание тенелюбивой и подпологовой травянистой растительности, отсутствие лугово-степного фитоценотического элемента, свойственного светлым луговым полянам.

Левобережье Большого пруда на протяжении от Вершинного моста до урочища "Солнечная поляна" также представляет собой почти сплошь облесенный склон. Травостой под пологом формирует снытевая ассоциация с большим участием *Geranium robertianum*, *Geum urbanum* L., *Lapsana communis* L., сорных видов — *Urtica dioica*, *Chelidonium majus*, по дороге — *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., *Poa annua* L., *Roegneria canina* (L.) Nevski. На участке от Солнечной поляны до моста пруда Куцыха имеются плоские прибрежные луговины, состав травянистой растительности которых — суходольно-луговой с *Dactylis glomerata* при участии представителей сырых лугов, по дорогам — *Juncus compressus* Jucq., местами *Daucus carota* L. Здесь также встречаются представители сухих лугов и светлых полян: *Verbascum lychnitis* L., *Agrimonia eupatoria* L., *Galium verum* L., *Thymus serpyllum* L., что можно объяснить общей юго-западной ориентацией данного склона Тростянецкой балки и сравнительно меньшей степенью затененности левобережья древесными насаждениями, а также наличием "окон". Вероятно, светлые луговые поляны в прошлом имели на левобережье большее распространение, из-за увеличения затененности в результате разрастания древостоя произошла их трансформация. Типичный для парка фитоценоз светлых остепненных полян представлен на открытом склоне вблизи Центрального моста (под березами), в состав которого входят *Viscaria vulgaris* Bernh., *Knautia dipsacifolia* Kreutzer, *Euphorbia cyparissias* L., *Nonea pulla* (L.) DC., *Salvia pratensis* L.

В составе околородной растительности по всему побережью встречаются *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., часто с *Carex acuta* L., у кромки воды по берегу — высокотравье *Lactuca chaixii* Vill. В воде пруда — *Lemna minor* L., местами (вблизи устья Ивкина ручья) отмечен *Ceratophyllum demersum* L.

Травянистая растительность лужаек, расположенных южнее Центрального моста, является в значительной степени антропогенно нарушенной, травостой низкотравный, частью несомкнутый, с оголениями почвы; в его составе — устойчивые к вытаптыванию виды злаков *Roegneria canina*, *Poa annua*, почвопокровное разнотравье, существенное участие представителей сорно-рудеральной растительности — *Artemisia vulgaris* L., *A. absinthium* L., *Plantago major* L., *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. На участке правобережья до Лебединого пруда травянистый покров фрагментарен, сосредоточен на небольших склоновых лужайках злаково-разнотравного состава с *Dactylis glomerata*, *Galium mollugo*, куртинами *Fragaria vesca* L., редко — *Dryopteris filix-mas*, единичными вкраплениями других видов, на сухих взгорках по берегу — куртины *Poa nemoralis* L. На плоских береговых участках по правобережью обычны низкотравные нарушенные сообщества, производные от затененных полей с *Poa trivialis*, *Potentilla anserina* L., обильно — *Prunella vulgaris* L., *Roegneria canina*, *Plantago major* на участках вытаптывания, часто вблизи кустарниковых зарослей — опушечные виды высокотравья — *Chaerophyllum prescottii* DC., *Hieracium sibiricum* L., *Rudbeckia laciniata* L. На участке от Старой усадьбы до Нижнего моста доминирует снытевая ассоциация со средней высотой травостоя 80—90 см, максимальной — до 140 см, с *Dactylis glomerata*, *Poa trivialis* в верхнем ярусе, *Aegopodium podagraria* (в вегетативном состоянии) — в среднем, розеточными и почвопокровными видами (*Lysimachia nummularia*) — в нижнем. Вблизи дороги в составе травянистой растительности велико участие сорно-рудеральных видов: обильно разрастаются *Ballota ruderalis* Sw., *Lamium album* L., *Urtica dioica* и *Conium maculatum* L., образующий заросли до 180—220 см высотой, по берегу — *Arctium lappa* L., *Tussilago farfara* L.

Травянистый покров возвышенной левобережной части пруда имеет остепненный

характер. Даже на небольших по площади луговинах среди зарослей можжевельника казацкого, при злаково-разнотравном их составе, тяготеющем к затененным полянам, отмечено участие *Agrimonia eupatoria* L., *Vicia sepium* L., *Achillea submillefolium* Klok. et Krytzka, куртинами обильно *Fragaria vesca*, местами — злаковый травостой с *Convolvulus arvensis* L.

При выходе к Швейцарскому ущелью по побережью распространены светлые луговые поляны с суходольно-луговыми злаками — *Dactylis glomerata*, *Festuca pratensis* Huds., *Phleum pratense* L., среди разнотравья — *Trifolium pratense*, *Plantago media* L., *Euphorbia cyparissias*, *Thymus serpyllum*, *Salvia pratensis*, *Pimpinella saxifraga* L.; на открытых береговых склонах — *Astragalus glycyphyllos* L., участвует *Agrimonia eupatoria*, в тени кустарников — *Ranunculus repens* L., *Lysimachia nummularia*. Травостой полей здесь имеет следы нарушения вследствие вытаптывания, местами низкотравный, с обильным разрастанием розеточных и почвопокровных видов, главным образом, *Taraxacum officinale* Webb. ex Wigg., *Trifolium repens*, обильно — *Prunella vulgaris*, отмечаются также участки оголения почвы до 10%.

При продвижении к Нижнему мосту в травянистом покрове увеличивается участие сорно-рудеральных видов, здесь обычны *Artemisia vulgaris*, *Matricaria perforata* Merat., *Lactuca serriola* Torner.

В составе подпологовой растительности левобережья — тенелюбивые виды: *Asiaticum spicata*, *Geranium robertianum*, *Impatiens parviflora* DC. Покров травянистого яруса — около 75—80%, местами практически отсутствует. Типичным представителем подпологовой травянистой яруса на левобережье является *Convallaria majalis*, местами образующая почти чистые заросли. Участвуют также *Pulmonaria obscura*, под деревьями куртинно — *Stellaria holostea*, на оголенных взгорках среди можжевельника обычны *Poa nemoralis* L., создаю-

ций куртины. Околоводную растительность левобережья представляет типичная для Большого пруда группа видов: *Phragmites australis* и *Carex acuta*, вблизи Нижнего моста отмечена *Carex rostrata* Stokes. Кроме того, для прибрежной полосы левобережья, как и у Центрального моста, характерно присутствие растений заболоченных местообитаний: *Sparganium erectum* L., *Scirpus sylvaticus* L., *Mentha arvensis* L., *Lycopus europaeus* L., *Bidens tripartita* L.

По результатам проведенных фитоценологических и флористических исследований травянистого покрова побережья Большого пруда можно определить следующие основные пути их сохранения и улучшения: 1) предупреждение негативных тенденций природного и антропогенного характера, которые могут повлечь за собой изменение травянистого покрова полян; 2) оптимальным решением для дендропарка ландшафтного типа может быть создание и сохранение на полянах травянистых фитоценозов, максимально приближенных к естественным лугам суходольного типа со сменой цветущих сезонных аспектов, представляющих не только фон для демонстрации древесных насаждений, но и самостоятельный декоративный компонент парковых композиций.

1. *Лантев А.А.* Газоны. — К.: Наук. думка, 1983. — 176 с.

2. *Рубцов Л.И.* Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. — К.: Наук. думка, 1977. — 272 с.

Рекомендовал к печати
В.И. Мельник

В.П. Нестеренко, О.О. Ильенко, В.А. Медведев
Державний дендрологічний парк
"Тростянець" НАН України,
Україна, Чернігівська обл., Ічнянський р-н,
с. Тростянець

ТРАВ'ЯНИСТЫЙ ПОКРИВ УЗБЕРЕЖЖА
ВЕЛИКОГО СТАВУ ДЕНДРОПАРКУ
"ТРОСТЯНЕЦЬ"

Наведено фітоценологічну характеристику трав'янистої рослинності узбережжя Великого ставу дендропарку "Тростянець". Намічено шляхи поліпшення трав'янистого покриву.

V.P. Nesterenko, A.A. Ilyenko, V.A. Medvedev
State Dendrology Park *Trostyanyets*,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Trostyanyets

THE GRASSY COVER OF COAST OF BOLSHOY
POND OF DENDROPARK TROSTYANETS

The phytocenotic characteristic of grassy vegetation of coast of Bolshoy pond of Dendropark *Trostyanyets* are presented. The ways of improvement of grassy cover are planned.